

Retos para la traducción inglés-español del lenguaje inclusivo en el ámbito sanitario

Candel Mora, Miguel Ángel

Universitat Politècnica de València

El lenguaje inclusivo pretende incluir a todas las personas, independientemente de su identidad o expresión de género, con el fin de promover la igualdad de género y respetar las diversas identidades y experiencias, de tal forma que se evite hacer suposiciones sobre el género de una persona y ser sensible al hecho de que no todo el mundo se identifica estrictamente como hombre o mujer. Sin embargo, recientes iniciativas del lenguaje inclusivo en materia de género en entornos sanitarios y médicos promueven cambios lingüísticos para hacer menos visible el sexo biológico que han suscitado el debate entre pacientes, médicos y académicos. Por ejemplo, la publicación de la guía sobre lenguaje inclusivo en los servicios perinatales del Brighton and Sussex University Hospitals del NHS (Servicio Nacional de Salud del Reino Unido) que incluía una tabla de sugerencias para extender la terminología clínica existente ofreciendo alternativas que tienen en cuenta el lenguaje inclusivo a la “lactancia materna” y al mismo servicio de “Maternidad” con la alternativa “Servicios perinatales”, entre otros, que en definitiva eliminan cualquier alusión al género femenino y a la mujer. Si bien esta iniciativa llegó incluso a ser debatida en el parlamento británico y suscitó un gran debate social, desde el punto de vista lingüístico, las repercusiones de la adopción de esta terminología al español se observan desde una perspectiva diferente. Traducir el lenguaje inclusivo de género del inglés al español puede suponer un reto no sólo por las diferencias gramaticales y lingüísticas entre ambos idiomas, sino también debido a la perspectiva sociocultural y el grado de aceptación cultural del idioma de destino para adaptarse a nuevas conceptualizaciones y nueva terminología. En este contexto de contenidos médicos y relacionados con la atención sanitaria de la mujer, los retos aumentan, ya que es crucial mantener la claridad, la precisión y la sensibilidad a la vez que se aborda la terminología específica. Este trabajo parte de la revisión de la literatura académica sobre el cuidado de la salud de la mujer y de publicaciones de instituciones nacionales e internacionales de promoción de la salud, con el objetivo de identificar las estrategias utilizadas para la adopción de nuevos términos inclusivos de género del inglés y las soluciones empleadas para su traducción al español. En primer lugar, se elaboró un corpus con artículos académicos procedentes de revistas médicas especializadas en salud de la mujer, así como publicaciones de instituciones internacionales publicadas en los últimos tres años para localizar los ejemplos en inglés de la implantación del lenguaje inclusivo, y posteriormente se contrastaron los resultados con un corpus de revistas e informes de las mismas características en español. Se identificaron diferentes estrategias para cumplir con los nuevos enfoques del lenguaje inclusivo de género, la mayoría de ellas basadas en el lenguaje neutral en cuanto al género ya común en la escritura académica en medicina, que, sin embargo, puede afrontar resistencia a la aceptación en otros contextos. Se concluye que la creatividad lingüística en inglés en materia de creación de neologismos, juegos de palabras o evitando el lenguaje estándar y feminizante no parece tener el mismo grado de implantación y aceptación que en español.

